

Comportamento e instrução do clero secular no concelho de Alijó em finais do século XVIII

Joaquim Grácio¹

Resumo: Com base nos relatórios de visitas efetuadas às paróquias de “*S. Sebastião do Pópulo*”, “*Santa Ana de Riba Longa*”, “*Santa Maria de Sanfins*”, “*S. Thiago de Villa Chã da Montanha*”, “*Nossa Senhora da Assumpção de Villar de Maçada*” e “*Santa Marinha de Villa Verde*”, o autor, neste artigo, divulga aspetos menos conhecidos da história de algumas comunidades do concelho de Alijó².

1. Introdução

D. Frei Caetano Brandão, no dizer de Camilo Castelo Branco, “*o mais glorioso vulto das cristandades lusitanas*”, tomou posse como Arcebispo titular da Arquidiocese de Braga no dia 17 de setembro de 1790.

O novo arcebispo ocupou a cátedra bracarense após a morte de D. Gaspar de Bragança, filho legitimado de D. João V, que, por sua vez, tinha sucedido a D. José de Bragança, seu tio. Ambos tinham levado consigo para Braga o fausto e a magnificência próprios dos príncipes. D. frei Caetano Brandão, anteriormente bispo de Pará, Brasil, não se identificava com a opulência dos seus antecessores: era um homem humilde, bondoso, extremamente caridoso e que achava, inclusivamente, que o bispo não deveria possuir nada de seu, a fim de ter disponibilidade total para se dar aos outros.

Com o intuito de promover e dignificar o culto divino, a exata administração dos sacramentos e a necessária reforma dos costumes do clero, logo no mês de abril de 1791, concretizou a primeira visita pastoral a Trás-os-Montes, província a que se deslocaria em mais quatro ocasiões, visitando localidades que há mais de oitenta anos não viam o seu prelado.

Embora o seu zelo apostólico e a sua vontade fossem visitar pessoal e amiudadamente todas as paróquias, a grande extensão da arquidiocese, o mau estado ou pura inexistência de acessos que possibilitassem o desejado “*varejamento*”, a “*calidez*” do território e a debilidade física do próprio arcebispo não lhe permitiram concretizar essa aspiração. Não obstante estes constrangimentos, D. Frei Caetano Brandão conseguiu, nos curtos quinze anos à frente dos destinos da grande metrópole bracarense, concretizar treze visitas pastorais!

Dando-se conta da impossibilidade de poder levar, de viva voz, a palavra às paróquias mais distantes, decidiu nomear visitantes que o fizessem em seu nome. E foi este o caso do padre Domingos José de Paredes, nomeado visitante para a primeira parte da Comarca de Vila Real, em abril de 1795.

¹ Professor aposentado, é mestre em Instrumentos e Técnicas de Apoio ao Desenvolvimento Rural, variante de Animação Rural, pela UTAD. Tem-se dedicado à investigação e divulgação da história e do património do Município de Alijó. Publicou, entre outros, os seguintes Livros: “*Monografia de Sanfins do Douro*”, “*Contos do Vilarelho*” e “*Associativismo Cultural e Poder Autárquico na Região do Douro – o Caso do Concelho de Alijó*” (Dissertação de Mestrado).

² A imagem de entrada deste artigo é um pormenor da pintura do teto da Igreja do Santuário Cristológico de Perafita, freguesia de Vila Verde. A imagem em tira que finaliza este artigo refere-se a um pormenor das pinturas patentes no teto da capela de N.ª Sr.ª da Boa Morte, Pópulo, Alijó.

PARÓQUIA	FOGOS	PESSOAS DE SACRAMENTO	MENORES DE CONFISSÃO	SACERDOTES	ORDINANDOS	PRETENDENTES	RENDIMENTOS
Pópulo	64	211	27	2	1	-	600.000 r.
Ribalonga	71	189	23	1	-	2	600.000 r.
Sanfins	295	902	83	15	5	2	14.000 c.
Vila Chã	180	500	70	3	2	1	2.000 c.
Vilar Maçada	332	894	76	6	1	5	18.000 c.
Vila Verde	186	580	40	8 ^{a)}	1	-	70.0

Fig 1. Quadro resumo das paróquias do concelho visitadas
a) Dois sacerdotes encontravam-se ausentes na altura da visita.

O visitador, para bem desempenhar as suas funções, recebia uma espécie de guião que deveria seguir: averiguar se os párocos estudavam e aprofundavam suficientemente a doutrina, se eram assíduos à oração, se eram zelosos, se tinham bons costumes e se promoviam o respeito, a união e a paz entre os seus “fregueses”; indagar se os sacerdotes em serviço nas freguesias respeitavam o respetivo pároco, se diziam missa com a necessária reverência, se usavam regularmente o hábito, se frequentavam a taberna, se eram jogadores, se tinham bom comportamento moral...

Incumbia, igualmente, ao visitador, apurar se o povo acatava as indicações e conselhos do seu pároco, se frequentava regularmente os sacramentos, como eram os seus hábitos de vida, se se verificavam casos de alcoolismo, de mancebia, de concubinato, de incesto... e se esses casos eram mais ou menos esporádicos e envolviam eclesiásticos. Cumpria-lhe também, se fossem confirmados comportamentos deste tipo, chamar e repreender os culpados e de tudo isto dar conhecimento ao arcebispo.

O clero que Domingos José de Paredes encontrou na diocese e nesta parte do território, estava longe, como veremos, do ideal do sacerdote digno, ilustrado, cooperador e obreiro com que ele gostaria de contar nas suas paróquias sendo, pelo contrário, constituído, na sua esmagadora maioria, por indivíduos pouco ilustrados, pouco zelosos, desleixados, libertinos, violentos, alcoólicos e, até, ladrões!

É com base no relatório da visita efetuada às paróquias de “S. Sebastião do Pópulo”, “Santa Ana de Riba Longa”, “Santa Maria de Sanfins”, “S. Thiago de Villa Chã da Montanha”, “Nossa Senhora da Assumpção de Villar de Maçada” e “Santa Marinha de Villa Verde”, elaborado pelo visitador e publicado por Fernando de Sousa em “Subsídios para a História Social do Arcebispado de Braga” no já longínquo ano de 1976, que sustento o presente trabalho, sem outra ambição que não seja, mais uma vez, divulgar aspetos menos conhecidos da história das nossas comunidades.

2. Apresentação das Paróquias

S. Sebastião do Pópulo era, na altura da visita, curato anual apresentado pelo cabido de Guimarães, com um rendimento estimado de seiscentos mil reis. Tinha 64 fogos e 211 pessoas de sacramento, mais 27 menores de confissão. Contava, para o trabalho pastoral, com o pároco, um sacerdote e um ordinando. O povo era “*muito bem morigerado*”, pelo que não houve razão para devassa. Anotou Domingos José de Paredes, no entanto, que, na paróquia, existia “*uma capela de Nossa Senhora³ adonde há uma grande irmandade cujos oficiais lhe têm roubado muito dinheiro*”. Como a “*rapidez das visitas*” não permitia uma investigação minuciosa

3. Capela de Nossa Senhora da Boa Morte, na zona do antigo castro. Nas imediações desta capela, ainda hoje se realiza, no mês de agosto, uma importante e concorrida romaria.

NOME	CARGO	IDADE	PARÓQUIA	ZELO
Manuel José Guedes	Pároco	30	Pópulo	Fraco
António Ribeiro dos Santos	Sacerdote	27	Pópulo	Bom
Bernardo Pereira Carvalho	Pároco	36	Ribalonga	Pouco
João Cardoso Mendonça Figueira de Azevedo	Abade	58	Sanfins do Douro	Pouco Passa muito tempo fora
José Joaquim Barros Pereira	Cura	30	Sanfins do Douro	Pouco
António Gonçalves Vilela	Sacerdote	58	Sanfins do Douro	Pouco
António Alvarez Monteiro	Sacerdote	43	Sanfins do Douro	Pouco
António Rodrigues Vilela	Sacerdote	30	Sanfins do Douro	Pouco
António Alvarez da Costa	Sacerdote	31	Sanfins do Douro	Pouco
António Teixeira Malheiro	Sacerdote	27	Sanfins do Douro	Bom
Boaventura de Sousa	Sacerdote	43	Sanfins do Douro	Nenhum
Francisco Teixeira Peixoto	Sacerdote	29	Sanfins do Douro	Sofrível
Joaquim Teixeira de Barros	Sacerdote	51	Sanfins do Douro	Algum
José Teixeira Malheiro	Sacerdote	46	Sanfins do Douro	Sofrível
Joaquim Alvarez da Costa	Sacerdote	27	Sanfins do Douro	Passa a maior parte do tempo em Coimbra
Joaquim Pinto	Sacerdote	32	Sanfins do Douro	Sofrível
José Fernandes	Sacerdote Vigário de Vilarinho de Cotas	27	Sanfins do Douro	Sofrível
Manuel Alvarez	Sacerdote	49	Sanfins do Douro	Sofrível
António de Sá	Pároco	63	Vila Chã	Bom
António Gonçalves Ventura	Sacerdote	66	Vila Chã	Dispensado
João de Magalhães	Sacerdote	26	Vila Chã	Bom
Francisco Álvares	Pároco	68	Vila Verde	Pouco
Francisco Alvarez Vieira e Brito	Vigário Coadjutor	28	Vila Verde	Nenhum
Francisco Alvarez Martins	Sacerdote	60	Vila Verde	Ausente
Manuel Alvarez Cerqueira	Sacerdote	58	Vila Verde	Pouco
Manuel Alvarez Coelho	Sacerdote	46	Vila Verde	Pouco

NOME	CARGO	IDADE	PARÓQUIA	ZELO
Manuel António Pereira Alvarez	Sacerdote	51	Vila Verde	Bom
Manuel da Costa Carneiro	Sacerdote	61	Vila Verde	Nenhum
José Monteiro Carneiro	Pároco	58	Vilar de Maçada	Bom
Francisco de Magalhães Cardoso	Cura	52	Vilar de Maçada	Fraco
Caetano António de Azevedo	Sacerdote	28	Vilar de Maçada	Vive fora
José Afonso Piqueno	Sacerdote	43	Vilar de Maçada	Relaxado
Manuel Rodrigo de Carvalho	Sacerdote	36	Vilar de Maçada	Algum
Manuel Teixeira de Macedo	Sacerdote	39	Vilar de Maçada	Pouco
Francisco Teixeira de Queirós	Diácono	35	Vilar de Maçada	Nenhum
Manuel Alvarez	Sacerdote	49	Sanfins do Douro	Sofrível
Manuel Alvarez Cerqueira	Sacerdote	58	Vila Verde	Pouco
Manuel Alvarez Coelho	Sacerdote	46	Vila Verde	Pouco
Manuel António Pereira Alvarez	Sacerdote	51	Vila Verde	Bom
Manuel da Costa Carneiro	Sacerdote	61	Vila Verde	Nenhum
Manuel Rodrigo de Carvalho	Sacerdote	36	Vilar de Maçada	Algum
Manuel Teixeira de Macedo	Sacerdote	39	Vilar de Maçada	Pouco
Francisco Teixeira de Queirós	Diácono	35	Vilar de Maçada	Nenhum

Fig. 2 Quadro relação dos eclesiásticos visitados

às contas, o visitador sugeria que, para esse efeito, fosse enviado “um ministro, de propósito e com demora de tempo”.

Santa Ana de Ribalonga era uma vigararia colada, apresentada pelo reitor de Trêsminas e tinha um rendimento estimado de seiscentos mil reis. Contava com 71 fogos, 189 pessoas de sacramento e 23 menores de confissão. A igreja encontrava-se num

estado deplorável: a capela mor não tinha qualquer cobertura, não tinha retábulo, enfim, apresentava um estado de quase abandono. O povo era “rústico e de pescoço duro”, podendo, todavia, ser melhor “se tivesse um pároco instruído, prudente e zeloso”. Na devassa foram culpadas quatro pessoas, duas delas mulheres - uma por má língua e outra por alcoolismo.

Fig. 3 Pópolo - Interior da capela de Nossa Senhora da Boa Morte

Santa Maria de Sanfins era abadia de concurso ordinário, com um rendimento que ascendia aos catorze mil cruzados. Tinha 295 fogos e 902 pessoas de sacramento, mais 83 menores de confissão. Na residência paroquial, moravam quinze sacerdotes, cinco ordinandos e dois pretendentes ao sacerdócio, um deles com apenas 10 anos de idade. O povo não tinha “nada de bom”, nele reinando bastante “a luxúria e a bebedice”. Na devassa foram culpadas vinte e duas pessoas, algumas delas eclesiásticos, por vários crimes, inclusivamente um de incesto.

S. Tiago de Vila Chã da Montanha era vigararia colada, apresentada pelo reitor de Alijó e rendia dois mil cruzados. Tinha 180 fogos, 500 pessoas de sacramento e 70 menores de confissão. Para além do pároco, a paróquia contava com mais dois sacerdotes, dois ordinandos e um pretendente. O povo era “rústico e de pescoço duro”, nele reinando a “desonestidade”. Na devassa foram culpadas quatro pessoas, incluindo o vigário, por concubinato.

Nossa Senhora da Assunção de Vilar de Maçada era reitoria de concurso colada a Trêsminas e ren-

dia, para o pároco, trezentos e cinquenta mil reis. Contava com 332 fogos, 894 pessoas de sacramento e 76 menores de confissão. Prestavam serviço na paróquia, além do pároco, cinco sacerdotes, um ordinando e cinco pretendentes. Havia, entre o povo, “alguns indivíduos bem maus”, reinando muito “a desonestidade”. Na devassa foram culpadas trinta e uma pessoas, incluindo um clérigo, por concubinato, mancebia e adultério escandaloso.

Santa Marinha de Vila Verde era vigararia colada de Trêsminas e tinha um rendimento de setenta mil reis para o pároco. Contava 186 fogos, 580 pessoas de sacramento e 40 menores de confissão. Na data da visita, a paróquia tinha seis sacerdotes e um ordinando. O povo comum era “bem mau”, nele reinando a desonestidade e o incesto. Na devassa foram culpadas onze pessoas, entre as quais uma mulher, por incesto e por concubinato.

3. Os Sacerdotes

Nas seis paróquias do atual concelho de Alijó visitadas pelo padre Domingos José de Paredes, exerciam funções trinta e cinco eclesiásticas. O quadro atrás exibido, apresentando os nomes, as idades, as paróquias a que pertenciam e o zelo de cada um dos sacerdotes residentes nestas cinco freguesias atesta, de forma sucinta, a imagem com que o visitante deles ficou e a avaliação que deles fez e apresentou ao arcebispo.

Após uma análise um pouco mais detalhada do comportamento e dos hábitos de cada um deles, a conclusão a que chegou José de Paredes dificilmente poderia ser mais desoladora.

3.1. Paróquia de S. Sebastião do Pópulo

O pároco tinha muito pouca instrução, era “*frouxo de corpo e de espírito*” e “*apressado*” na missa. Abandonava frequentemente o hábito eclesiástico e gostava muito de usar meias brancas de linho.

O reverendo António dos Santos tinha instrução suficiente e apresentava um procedimento exemplar. Mostrava “*ser bom eclesiástico*”.

Embora com um pároco pouco edificante, mas um sacerdote exemplar, o povo era muito bem comportado, não tendo o visitante encontrado, ao longo da visita, mais três freguesias “*em que o povo seja tão bem morigerado como nesta*”.

3.2. Santa Ana de Riba Longa

O pároco era “*bastante ignorante*” e pouco zeloso no seu ministério. Era leviano, não usava o hábito eclesiástico e, no interior da igreja, andava com a batina do “*avesso, para mostrar os calções de gan-ga*”. Por fim, paramentava-se ao pé do altar, “*à vista de homens e mulheres*”, para escândalo de todos.

Quanto aos dois pretendentes, ambos apresentavam alguma capacidade para a aprendizagem da gramática, mas não davam “*sinais positivos de vocação*”.

3.3. Santa Maria de Sanfins

O abade apenas se mantinha no posto para se utilizar dos proventos do benefício: não confessava, não celebrava missa nem prestava qualquer serviço à paróquia no pouco tempo em que aqui residia. Morava habitualmente na cidade do Porto onde, de resto, se encontrava na altura da visita. O seu desinteresse pelos destinos da paróquia que lhe incumbia governar chegou ao ponto de, quando o próprio arcebispo aqui esteve em visita pastoral, ter que pedir paramentos emprestados para a realização das cerimónias litúrgicas que tiveram lugar!

O cura, por sua vez, era de sofrível instrução e pouco zelo, deixando viver os “*fregueses*” à sua vontade. Era um indivíduo ganancioso, chegando a cobrar dinheiro a mais pelas certidões que passava. Gostava muito de frequentar casas onde houvesse senhoras e “*dava-se um tanto à bebida*”, sobretudo na parte da tarde. Pela sua pouca idade e, sobretudo, pelo seu comportamento, os fregueses não lhe tinham qualquer respeito.

O padre António Vilela, além de pouco zelo e sofrível instrução, tinha “*mau procedimento*” com várias mulheres, entre as quais a Ana Paninhas, com a qual tinha vivido e que o “*catava*” à frente de toda a gente, com o consentimento do marido. Negociava em vinhos, comprando os mais baratos para os vender mais caros. Este sacerdote já tinha sido penitenciado com dez dias de exercícios espirituais, mas em vão. O visitante era de opinião que o padre António Vilela, pelo seu comportamento impróprio, deveria ser chamado, mais uma vez, à presença do arcebispo, a fim de por ele ser admoestado.

Quanto ao padre António Monteiro, igualmente pouco zeloso e instruído, já dele “*parira*” uma sua conterrânea de Cova de Lobos. Continuava a ser visitado, à noite, por algumas mulheres, não se provando, no entanto, que elas frequentavam a residência por sua causa ou por causa dos criados do abade, de quem ele era administrador, embora escrevesse “*mediocrementemente*”.

O reverendo António Rodrigues Vilela era também pouco zeloso, pouco instruído e escrevia muito mal. Exercia, no entanto, um tal fascínio sobre as mulheres que lhes era muito difícil resistir-lhe. Os

seus costumes tinham sido, por isso, abomináveis: tinha vivido amancebado com duas mulheres de Sanfins com uma das quais tivera um filho; viveu maritalmente com uma mulher de Agrelas que roubou ao seu marido e viveu incestuosamente com uma sua prima e comadre, natural de Cova de Lobos, de quem teve outro filho e a quem espancou. De nada lhe tinham valido os sucessivos exercícios espirituais a que amiudadamente era sujeito, reincidindo constantemente na sua devassidão.

O padre António Costa era pouco instruído, pouco zeloso e escrevia mal. Além de ter abandonado o hábito eclesiástico, mantinha relações muito duvidosas com duas mulheres de Sanfins, que frequentavam muito a sua casa. Foi admoestado pelo visitante pelo seu comportamento.

O padre António Malheiro era filósofo, teólogo e pregador. Era instruído, zeloso, modesto e tinha bons costumes.

O reverendo Boaventura de Sousa foi a figura mais célebre de todas as quarenta freguesias da visita, “*parecendo já completamente desamparado por Deus*”: era alcoólico, adúltero, devasso, violento e ladrão, parecendo possuir “*todas as qualidades repreensíveis e abomináveis*” que, de resto, toda a paróquia conhecia e reprovava. Usava pistolas, faca e estoque, vestia calças riscadas, frequentava a taberna, assaltava as hortas alheias e tratava mal a mãe e os irmãos. Este clérigo já havia sido repreendido nas visitas de 1783 e 1786 e obrigado a realizar exercícios na Casa da Cruz, mas sem qualquer resultado.

O padre Francisco Peixoto, de “*sofrível*” instrução e ainda menor zelo, escrevia mal, pregava sem autorização e dava “*muita assistência*” a uma rapariga solteira a quem amiudadamente procurava, acenava e rodeava a casa, com a aquiescência dela, que aceitava e favorecia os seus avanços.

O padre Joaquim Barros era bem instruído na doutrina, embora escrevesse mediocrementemente. Tinha algum zelo. Teve uma filha na paróquia de Freixiel, filha essa que mantinha em sua casa sem licença e andava, na altura da visita, muito próximo de uma tal Francisca, não se confirmando, todavia, “*mau procedimento*”.

O reverendo José Malheiro, embora sendo “*honesto no seu hábito*” e tendo bons costumes, tinha uma instrução sofrível, escrevia muito mal e demonstrava pouco zelo. Era negociante de vinhos, tanto diretamente como por interposta pessoa.

O reverendo Joaquim Costa era filósofo, pregador e formado em cânones em Coimbra, cidade onde passava a maior parte do tempo.

O padre Joaquim Pinto, filósofo, teólogo, pregador e professor de gramática, tinha pouco zelo e era “*muito mal procedido*”, mas sem “*apegamento*” especial: era com quem tivesse ocasião.

O padre José Fernandes, embora residindo em Sanfins do Douro, era vigário de Vilarinho de Cotas. Era pobre, pouco instruído, pouco zeloso e escrevia mal.

O reverendo Manoel Alvarez tinha instrução suficiente e já tinha aqui sido cura durante cinco anos. Era, sobretudo, agricultor e comportava-se como um fazendeiro ambicioso em cujos terrenos, nas Forçadas, ele próprio regava os milhos. Era mulherengo e também “*mal procedido*” mas, ao tempo da visita, não constava que mantivesse qualquer relação.

Perante esta realidade, no juízo crítico do visitante José Domingos de Paredes apenas os padres António Teixeira Malheiro, Joaquim Costa e José Fernandes poderiam passar por “*homens sérios e honestos*”; só o primeiro, no entanto, poderia ser considerado um “*bom eclesiástico*”!

Se o comportamento global dos sacerdotes deixava muitíssimo a desejar, os augúrios eram relativamente menos sombrios para com os cinco ordinandos uma vez que, embora quatro deles escrevessem mediocrementemente e fossem pouco instruídos, a maioria frequentava os sacramentos e revelava alguns sinais positivos de vocação. A exceção era o Bernardo Lopes que tinha fama de “*mal procedido*” com uma sua prima com quem, aliás, afirmava querer casar. O ordinando Matias Gonçalves, embora sendo modesto, humilde e frequentador dos sacramentos, dava “*indícios de inconstante*”: já tinha sido donato de S. Francisco, frade Trino, tinha estado duas vezes em Roma e uma no Brasil.

Relativamente aos dois pretendentes, um deles, embora com “*talento para as letras*”, era jogador, “*casquilho*” e leviano e o outro, por ser muito “*ra-*

Fig. 4 Igreja de Ribalonga

Fig. 5 Sanfins do Douro - Antiga Residência Paroquial

Fig. 6 Igreja Paroquial de Vila Chã

Fig. 7 Vilar de Maçada - Igreja Paroquial

paz”, ainda não tinha dado mostras daquilo que poderia vir a ser.

Perante tudo isto e como “*um fraco rei - o abade - fraca faz a forte gente*”, o clero era muito “*relaxado*” e o povo nada tinha de bom, nele reinando “*a bebedice e a luxúria*”.

3.4. S. Tiago de Vila Chã da Montanha

O pároco era o padre António de Sá. Era filósofo, teólogo e pregador bem instruído e zeloso no seu ministério. Tinha breve apostólico para não exercer por estar “*muito falto de ouvido*”. Vivia, ao presente, amancebado com uma sua criada de quem tinha tido dois filhos, uma menina e um rapaz.

O padre António Ventura, embora tivesse estudado filosofia e teologia, escrevia sofrivelmente. Tinha sido vigário na Ribalonga durante dezoito anos. Na altura da visita, estava dispensado das suas funções por “*moléstias*” de que padecia nas pernas e nos pés. Quanto aos costumes, era mal procedido, sendo pai de dois filhos.

O reverendo João Magalhães tinha instrução suficiente, bons costumes e dava mostras de ser bom eclesiástico.

Os dois ordinandos apenas estudavam gramática, não frequentavam os sacramentos e não davam provas de vocação. Um deles, inclusive, era suspeito

de ser o pai de uma criança filha de uma rapariga do lugar. O povo era “*rústico e de pescoço duro*” mas, no geral, bastante honesto.

3.5. Nossa Senhora da Assunção de Vilar de Maçada

O pároco era o padre José Carneiro. Era teólogo, pregador e demonstrava bastante zelo, instruindo os fregueses e “*fazendo-lhes a oração mental todos os dias*”. Tinha sido, no entanto, “*exterminado de Provesende*” por manter um relacionamento com uma senhora que, por causa disso, foi para um convento, e com uma sua prima, que fizera casar com um boticário e que, depois, levava consigo para Sanfins. Queixando-se o marido desta situação, ele o mandou chamar a Sanfins e o espancou publicamente. Em Vilar de Maçada, contudo, portava-se bem. O seu zelo, no entanto, era “*só na casca*” porque era “*apaixonado pela própria estimação*” e por querer ser nomeado visitador.

O cura era o padre Caetano Azevedo. Era suficientemente instruído e escrevia menos mal. Era libertino e “*casquilho*” e já tinha tido um caso com uma mulher da freguesia.

O reverendo José Piqueno era suficientemente instruído mas muito “*laxo*” no confessional. Praticamente não vestia o hábito eclesiástico, usava

meias de linho brancas e chapéu “*à zabumba*”. Era alcoólico e mantinha um relacionamento antigo com uma rapariga solteira.

O padre Manuel Macedo, embora instruído, não tinha zelo nem se comportava como padre. Era um caçador acérrimo e bebia muito vinho, chegando a “*toldar-se*”. Tinha tido uma relação antiga com uma rapariga solteira, o que o não inibia de, por ser “*molhereiro*” e devasso, se relacionar com quem “*achasse ocasião*”.

O reverendo Manuel Carvalho era bem instruído e escrevia bem. Era “*um tanto místico*” e tinha algum zelo o que, para o visitador, era “*intrigante*” porque tanta virtude parecia ser “*hipócrita*” e não condizia com o seu mau procedimento com duas mulheres, uma de Vilar de Maçada e outra de S. Lourenço.

Curiosa era a situação do diácono Francisco Queirós: tinha vivido “*como casado*” com uma tal Gertrudes Rendeira, entretanto falecida e, pelo Santo António de 1795, tinha trazido consigo, da feira de Vila Real, uma rapariga que manteve fechada numa casa propositadamente arrendada para tal, enquanto mantinha um relacionamento com uma outra rapariga solteira, de nome Caetana, não dando qualquer prova de vocação.

Quanto aos cinco pretendentes, todos tinham bons costumes, eram aplicados e os indícios eram

positivos, podendo esperar-se algo de bom de todos eles.

O povo era geralmente muito mau, embora se tivesse comovido com a doutrina que o visitador lhe pregou.

3.6. Santa Marinha de Vila Verde

O pároco era o padre Francisco Álvares, pouco zeloso no seu ministério e “*pouco zeloso no asseio da sua igreja*”. Não era, todavia, mal procedido nos seus costumes.

O vigário coadjutor, padre Francisco Brito, era muito libertino: vivia amancebado com a filha do alferes Manuel Ferreira, sendo visto ir de noite para casa dela “*a entrar por uma janela*”. Uma noite, ao entrar, “*achou lá outro com a mesma pretensão*”, razão pela qual o vigário lhe deu “*muitas pancadas*”, para escândalo dos vizinhos. Também “*pariu dele*” uma senhora de Vila Verde e “*tratou*” com outra, chamada Ana, de Parafita. Era, ainda, um caçador acérrimo e “*bem incapaz de ser pároco*”.

O reverendo Manuel Cerqueira era sofrivelmente instruído. Era lavrador e trabalhava normalmente nos seus terrenos, em mangas de camisa, assim andando pela povoação nos dias de calor. Assistia aos ofícios com a batina desabotoada e dizia que não estava obrigado a cumprir as determinações do

Fig. 8 Santuário do Senhor dos Milagres de Parafita, freguesia de Vila Verde

arcebispo. Quanto aos costumes, embora leviano, não tinha um “afeto especial”.

O padre Manuel Coelho era também sofrivelmente instruído e pouco zeloso no desempenho das suas funções. Tal como o colega, também trabalhava no campo em mangas de camisa, assistia aos ofícios com a batina desabotoada e dizia que não era obrigado a cumprir todas as determinações do arcebispo. Ao contrário dele, no entanto, mantinha uma relação com uma sua criada, natural de Jorjais, de quem tinha um filho.

O reverendo Manuel Álvares, capelão do santuário de Parafita, era suficientemente instruído, tinha bons costumes e parecia “*bom eclesiástico*”⁴.

4. O Santuário cristológico do Senhor dos Milagres de Parafita remonta ao século XVII. Sofreu grandes alterações ao longo do séc. XVIII, por ação do arcebispo D. Gaspar de Bragança, tornando-se um importante centro de peregrinação. Conserva, ainda, na Casa dos Milagres, um grande número de ex-votos – tábuas votivas de agradecimento por graças recebidas (Alves, Natália, O Santuário do Senhor de Parafita, Vila Real, 1987). O conjunto formado pela igreja, torre sineira, casa dos milagres, fonte e calvário é Conjunto de Interesse Público / ZEP, Portaria n.º 171/2013.

O reverendo Manuel Carneiro era pregador. Embora, na altura da visita, o seu comportamento não tivesse nada que se lhe apontasse, na visita de 1788 tinha sido culpado por concubinato com uma viúva de Agrelós, por fazer trabalho rústico e por “*não ouvir nem dizer missa nos dias santos, nem rezar o ofício divino*”.

O único ordinando da paróquia era pouco aplicado no estudo, era leviano, casquilho e “*valentão*”, andando muito de noite e usando “*armas de fogo*”. Vivía em concubinato com uma rapariga de Vila Verde que, atualmente, “*andava prenhe dele*”. Em resumo: não mostrava “*em coisa alguma, vocação*”.

Entre o povo reinava “*a desonestidade*”, havendo muitos incestos. Precisava de “*uma boa missão*”.

4. Conclusão

Nas seis freguesias pertencentes ao atual concelho de Alijó visitadas pelo visitador Domingos José de Paredes, havia trinta e cinco sacerdotes, dez ordinandos e dez pretendentes.

Os sacerdotes tinham idades compreendidas entre os vinte e sete (quatro sacerdotes) e os sessenta e oito anos (um) e eram, na sua grande maioria, de proveniência local (Cova de Lobos, Ribalonga, Sanfins do Douro, Sanradela, Vila Chã e Vilar de Maçada são as terras do concelho referidas. De fora do concelho, mas de localidades próximas, são também referidas Abaças e Provesende).

Sendo de origem rural, um número considerável tinha “*património legítimo*”, dois eram considerados “*ricos*” e os restantes eram pobres. Entre aqueles que tinham bens patrimoniais, alguns trabalhavam diretamente nos seus terrenos, dois negociavam em vinhos e dois eram caçadores inveterados.

Em termos de habilitações, a generalidade dos sacerdotes tinha uma instrução sofrível e escreviam mal ou, mesmo, mediocrementemente. Constituíam honrosa exceção os padres Joaquim Costa e Joaquim Pinto, ambos de Sanfins do Douro, o primeiro formado em cânones, em Coimbra, e o segundo, professor de gramática.

Eram, em geral, pouco zelosos: não rezavam o ofício divino, abreviavam a missa e, à exceção de Vila Verde, não promoviam conferências de moral nem ensinavam a doutrina.

A juntar à falta de instrução que o arcebispo considerava fundamental para uma correta transmissão da doutrina aos seus fregueses e à falta de zelo da maioria dos sacerdotes, juntava-se o procedimento reprovável de quase todos eles. De facto, filhos comprovados de padres, o visitador contava dez. Casos de concubinato, mancebia e, até, rapto de mulheres foram igualmente registados, o que demonstra a incontínência sexual de grande parte dos padres daquele tempo.

Para terminar esta breve abordagem ao relatório do padre Domingos José de Paredes, apenas mais uma nota: foram, no âmbito da primeira parte da visita à comarca de Vila Real, inspecionadas quarenta freguesias e duzentos e sessenta e sete padres – o pior de todos eles, aquele que “*parecia já desamparado por Deus*” e em quem não produziam qualquer efeito os sucessivos retiros na Casa da Cruz morava em Sanfins do Douro. É obra!

Fig. 9 (ao lado) Pormenor da pintura do teto da capela de Nossa Senhora da Boa Morte, Pópulo

